

<http://www.bulletennauki.com/>

УДК 330.33.015:336.2.012/330.567.4:369

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДАХ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЙ В РОССИИ

CHANGES IN METHODS OF FINANCIAL REGULATION OF SOCIAL PROPORTIONS IN RUSSIA

©Басовская М. М.

Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. Москва
mariabasovskaya@gmail.com

©Basovskaya M. M.

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow
mariabasovskaya@gmail.com

©Бикалова Н. А.

канд. экон. наук
Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. Москва
ambika@mail.ru

©Bikalova N. A.

Candidate of Economic Sciences
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow
ambika@mail.ru

©Хусяинова Л. Н.

Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. Москва
leisenka96@gmail.com

©Husyainova L. N.

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow
leisenka96@gmail.com

Аннотация: в работе рассмотрены методы финансового регулирования социальных пропорций. Особое внимание уделено проблеме социальных диспропорций и дифференциации доходов граждан. Приводятся различные примеры налогового регулирования в России и других странах, анализируется структура среднедушевых доходов населения России. Более подробно рассмотрены последние изменения в налоговых методах регулирования социальных пропорций на примере реформирования налоговых вычетов и налоговых льгот для определенных групп граждан РФ.

Проанализированы перспективы использования данных изменений в методах финансового регулирования социальных пропорций.

Abstract: this paper presents the methods of the financial regulations of social proportions. Particular attention is drawn to the social inequalities problem and differentiation of citizen's incomes. The various types of tax regulation examples in Russia and some other countries are presented, also the structure of average per capita income in Russia is analyzed. The latest changes in the tax practices of social regulations of proportions are considered in more details using the instances of reforming the tax deductions and tax exemptions for certain groups of citizens of the Russian Federation.

The prospects of using the data changes in the methods of the financial regulation of social proportions are analyzed as well.

<http://www.bulletennauki.com/>

Ключевые слова: социальная диспропорция, финансовое регулирование, дифференциация доходов, прогрессивная шкала налогообложения, минимальный размер оплаты труда, налоговые и неналоговые методы регулирования, социальные вычеты, стандартные вычеты.

Keywords: social disparities, financial regulation, differentiation of incomes, the progressive tax scale, the minimum wage, the tax and non-tax methods of regulation, social deductions, standard deductions.

Каждое демократическое государство стремится предоставить своим гражданам достойные условия жизни. Но в силу того, что в обществе существуют объективные диспропорции, зачастую бывает сложно применять те или иные механизмы их выравнивания, предоставив абсолютно всем нуждающимся необходимые гарантии [6].

Согласно Конституции РФ, российское государство является социальным, политика которого направлена на обеспечение необходимых условий для функционирования и реализации жизненно важных потребностей общества. Основопологающей целью проведения такой политики государства выступает необходимость предоставления его гражданам определенных социальных гарантий, таких как право на труд, образование, медицинское обеспечение и для реализации иных гражданских прав [1].

Одной из ключевых социальных проблем России является большая дифференциация доходов отдельных групп граждан.

Положение РФ с другими странами, можно с легкостью заметить, что распределение доходов в России — крайне неравномерно. Согласно данным, представленным на Рисунке 1, можно заметить, что большая доля населения, порядка 24%, располагает денежными доходами в сумме от 15 000 до 25 000, в то время как 12% имеют доход свыше 35 000 ежемесячно, а около 4% населения и вовсе проживают на 3 000 в месяц. Кроме того, средняя заработная плата по стране итак является недостаточной суммой для проживания с учетом всех экономических проблем на настоящий момент.

В 2015 году размер МРОТ составил 5965 руб. [4]. Однако, как видно из данных, представленных на Рисунке 1, около 10% населения России получало доход ниже установленного размера.

В плановый период МРОТ увеличен до 6204 руб. [3]. А соответственно, размеры минимальных пособий ФСС также пропорционально возрастут. Ситуация все равно значительно не изменится, учитывая тот факт, что индексация пособий произойдет только с 1 февраля 2016 года.

Данную ситуацию усугубляет существующая шкала налогообложения: в России она представлена ставкой налога 13% для всех социальных слоев населения, так называемая плоская шкала. В то время как, в развитых странах функционирует объективно сложившаяся прогрессивная шкала, которая позволяет варьировать ставку налога в зависимости от уровня дохода категорий граждан.

Прогрессивная шкала налогообложения, которая подразумевает увеличение налоговой нагрузки при росте доходов, имеет все основания быть эффективно функционирующей в рамках социальной справедливости, благодаря препятствию расслоения общества.

<http://www.bulletennauki.com/>

Рисунок 1. Распределение населения по размеру среднедушевых доходов в % к общему итогу [4].

На Рисунке 2 представлено распределение и рейтинг стран по уровню ставок подоходного налога, согласно этим данным, лидирует Швеция с ее ставкой 56,9%. Эта страна известна высоким присутствием большого количества элементов социалистического общества, особенно в части устранения дифференциации доходов богатых и малообеспеченных слоев населения.

Россия же, имея плоскую шкалу налогообложения и ставку в 13%, находится лишь на 35 месте из 38 позиций рейтинга.

Однако нельзя полагать, что России в данной ситуации стоит вводить прогрессивную шкалу по ставке НДФЛ.

Россия не входит в число стран с высоким уровнем дохода граждан, ведь в странах с высокообеспеченным населением в основном наблюдается высокий уровень налога на доходы граждан.

Таким образом, следует понимать, что реальная налоговая нагрузка на заработные платы россиян в связи с рассмотренными причинами и так высока, как это следует из сравнения ставок подоходного налога.

Ключевыми проблемами социально-экономического развития являются экономическая стабильность и устойчивый рост, а также экономическое благосостояние населения.

Они осуществляются посредством механизмов финансового регулирования социальных пропорций. Среди методов данного регулирования выделяют налоговые (прямое и косвенное налогообложение) и неналоговые, в которые включены разного рода социальные выплаты, предоставляемые посредством бюджетного механизма либо социального страхования. Более того существует и косвенные формы такого регулирования.

В 2015 году налоговое законодательство претерпело наибольшее количество изменений, именно поэтому стоит рассмотреть этот финансовый метод более подробно.

Налоговый метод заключается в изменениях, связанных с уровнем налоговой нагрузки, а именно с изменением ставки налога и налоговой базы. В этой связи государство может вводить учет необлагаемого минимума и применять различного рода вычеты.

<http://www.bulletennauki.com/>

Рассмотрим изменения в социальных и стандартных вычетах за текущий и предыдущий годы, прогноз на 2016 год.

Рисунок 2. Рейтинг стран по уровню ставок подоходного налога (по данным «РИА Рейтинг» по данным Евростата, фискальных органов и статкомитетов стран, ЦБ РФ и Росстата)

<http://www.bulletennauki.com/>

Одним из основных стандартных вычетов в России является вычет на детей. Изменения, произошедшие в 2015 году, включили в себя увеличение предельного дохода, при котором гражданин вправе рассчитывать на стандартный вычет по НДФЛ [6]. Если годом ранее работник мог претендовать на данный вычет, располагая доходом в 280 000 руб. и выше, то теперь лимит составит 350 000 руб. Также повысились размеры вычетов на детей–инвалидов (6 000 руб. или 12 000 руб., вместо прежних 3 000 руб. и 6 000 руб. соответственно).

Перейдем к социальному налоговому вычету: с 2016 года компании обязуются предоставлять по заявлению работника вычеты по НДФЛ. Раньше, служащие должны были самостоятельно обращаться в налоговые службы по итогам года [7].

Размер данного вычета составляет 13% возврата от расходов на обучение, медицину работника или его иждивенцев.

Итак, рассмотрев и проанализировав разницу доходов и изменения некоторых вычетов, можно сделать вывод, что рассмотренные изменения в методах регулирования социальных пропорций в 2015–2016 годах в РФ хотя и носят положительный характер, значительного улучшения и сокращения социальных диспропорций в обществе не принесут.

Список литературы:

1. «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»: Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. №376-ФЗ.
2. «О внесении изменений в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»: Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. №317-ФЗ.
3. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. От 29.12.2015) (с изм. и доп., вст. в силу с 01.01.2016).
4. Федеральная служба государственной статистики – официальная статистика/уровень жизни населения. Режим доступа: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 20.12.2015).
5. «РИА Рейтинг» по данным Евростата, фискальных органов и статкомитетов стран, ЦБ РФ и Росстата. Режим доступа: http://riarating.ru/regions_rankings/20141222/610641492.html (дата обращения 20.12.2015).
6. Маркина Е. В. Финансы. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2014. 432 с.
7. Поплавская И. А. Избыточность социальных неравенств как вектор реформирования социальной политики // Социальная политика и социология, М.: изд-во РГСУ, №1. С. 61–69.

References:

1. «O vnesenii izmeneniya v stat'ju 1 Federal'nogo zakona «O minimal'nom razmere oplaty truda»: Federal'nyj zakon ot 14 dekabrja 2015 g. №376-FZ.
2. «O vnesenii izmenenij v stat'ju 218 chasti vtoroj Nalogovogo kodeksa Rossijskoj Federacii»: Federal'nyj zakon ot 23 nojabrja 2015 g. №317-FZ.
3. «Nalogovyj kodeks Rossijskoj Federacii (chast' vtoraja)» ot 05.08.2000 № 117-FZ (red. Ot 29.12.2015) (s izm. i dop., vst. v silu s 01.01.2016).
4. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki — oficial'naja statistika/uroven' zhizni naselenija. Rezhim dostupa: <http://www.gks.ru/> (data obrashhenija: 20.12.2015).
5. «RIA Rejting» po dannym Evrostata, fiskal'nyh organov i statkomitetov stran, CB RF i Rosstata. Rezhim dostupa: http://riarating.ru/regions_rankings/20141222/610641492.html (data obrashhenija 20.12.2015).

<http://www.bulletennauki.com/>

6. Markina E. V. *Finansy*. 2-e izd., pererab. I dop. M.: KNORUS, 2014. 432 s.

7. Poplavskaja I.A. *Izbytochnost' social'nyh neravenstv kak vektor reformirovanija social'noj politiki* // *Social'naja politika i sociologija*, M.: izd-vo RGSU, №1. S. 61–69.

Работа поступила в редакцию
02.01.2016 г.

Принята к публикации
11.01.2016 г.